

Contribuição à Consulta Pública do Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia Sociobioeconomia - PNDBio-Sociobioeconomia

Grupo de Estudos em Bioeconomia Circular Sustentável (ESALQ/USP)

Por Samantha Graiki Proença e Danielle Mendes Thame Denny

A sociobioeconomia se constitui em um dos componentes estruturantes da “Estratégia Nacional de Bioeconomia”, instituída pelo Decreto Federal Nº 12.044, de 05 de junho de 2024. Seu objetivo é orientar a implementação do inciso II, do artigo 4º, ou seja, “promover as economias florestal e da sociobiodiversidade, a partir da identificação, da inovação e da valorização do seu potencial socioeconômico, ambiental e cultural, com a ampliação da participação nos mercados e na renda dos povos indígenas, das comunidades tradicionais e dos agricultores familiares” (BRASIL, 2024).

O principal desafio é propiciar de maneira participativa [com e para as comunidades envolvidas], a sociobiodiversidade como “uma força transformadora” para o desenvolvimento sustentável, justo, ético e inclusivo do Brasil, orientado pelos conhecimentos tradicionais e científicos, visando agregação de valor, geração de trabalho e renda, sustentabilidade e equilíbrio do clima (CNBio, 2025, p. 9-13). Isso pode favorecer a conservação e restauração de ecossistemas, importantes para o cumprimento da meta climática brasileira.

Para isso, se faz necessário que a distribuição dos produtos e a integração nacional aconteçam em rede e conectem os diferentes elos da cadeia produtiva — desde os povos indígenas, as comunidades tradicionais e agricultores familiares, até os centros de pesquisa, indústrias e mercados consumidores do Brasil e do mundo, promovendo a resiliência climática, hoje e no futuro.

Essa integração só será possível com investimentos direcionados à infraestrutura crítica, como transporte, embalagens adequadas, tecnologias de conservação e logística de condicionamento, que assegurem a preservação dos ativos biológicos e permitam que produtos da sociobiodiversidade circulem com qualidade e segurança, dentro e fora do país. Não se trata apenas de levar o produto bruto ao mercado, mas de garantir que ele chegue em forma competitiva, valorizada e com identidade.

Além disso, é urgente fortalecer o desenvolvimento científico e tecnológico voltado especificamente para os insumos da sociobioeconomia. Para se ter uma ideia, a alfazema francesa tem mais produtos — desde fitoterápicos a cosméticos e alimentos — com alta agregação de valor que todos os produtos brasileiros juntos. Incrivelmente, essa única espécie possui mais derivados e aplicações industriais do que todo o conjunto dos produtos oriundos da sociobiodiversidade brasileira no país mais megadiverso do planeta, estamos desperdiçando um mundo de oportunidades, com milhares de espécies com potencial medicinal, alimentar, cosmético e industrial ainda subaproveitadas e até desconhecidas.

Diante desse cenário, colocar a sociobiodiversidade no foco estratégico nacional significa integrá-la às políticas de produção agropecuária, fitoterápica, industrial, farmacêutica, científica e tecnológica. O plano deve ser transversal e ambicioso: fomentar pesquisas aplicadas, impulsionar cadeias de valor inclusivas, proteger conhecimentos tradicionais e estimular políticas públicas que assegurem escala, rastreabilidade e inserção internacional desses produtos.

Principais recomendações para que se dê mais foco no plano:

Promoção de uma integração em rede das cadeias sociobioeconômicas

- Conectar os elos produtivos: povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares aos centros de pesquisa, indústrias e mercados nacionais e internacionais.

Investimentos em infraestrutura crítica para a sociobiodiversidade

- Transporte adequado, embalagens, tecnologias de conservação e logística específica para garantir qualidade, identidade e segurança dos produtos até o consumidor final.

Estímulo à agregação de valor aos produtos da sociobiodiversidade

- Superar a exportação de matéria-prima bruta por meio de incentivos à transformação local em alimentos, cosméticos, fitoterápicos, etc., com identidade territorial e rastreabilidade.

Apoio à pesquisa, ciência e tecnologia voltada à sociobiodiversidade

- Criar programas específicos para explorar o potencial industrial e comercial de milhares de espécies nativas **ainda subutilizadas**.

Fomentar indicações geográficas e outras formas de proteção e valorização dos conhecimentos tradicionais e valorização territorial

- Garantir instrumentos legais, institucionais e econômicos para reconhecer e remunerar saberes indígenas e comunitários e valores decorrentes da paisagem e do território.

Internacionalização estratégica da sociobioeconomia brasileira

- Apoiar a inserção dos produtos da sociobiodiversidade em mercados externos, com certificação, rastreabilidade, padronização e valorização da origem.

Caráter transversal e articulado do PNDBio

- Integrar o plano às políticas públicas das áreas agropecuária, farmacêutica, industrial, ambiental, científica e comercial.

Colocamo-nos inteiramente à disposição para colaborar em quaisquer etapas futuras desse processo, oferecendo contribuições técnicas, científicas ou estratégicas conforme necessário. Parabenizamos a iniciativa e reforçamos nosso compromisso com a construção coletiva de uma bioeconomia sustentável, inclusiva e baseada na valorização da sociobiodiversidade brasileira.

Samantha Graiki Proença

sgvalenzi@gmail.com

Danielle Mendes Thame Denny

denny.thame@usp.br